

Θεοφάνης Αριτζής 7568012200007

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

Εισαγωγή:

Το θεατρικό έργο "Ποιά Ελένη" το οποίο συγγράφηκε και σκηνοθετήθηκε από τους Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου αποτελεί μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο Αρχαίο μύθο της Ωραίας Ελένης της Τροίας.

Το έργο είναι πολυδιάστατο και ο καθένας μπορεί μέσα από αυτό να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα σε πολλούς τομείς. Η παρούσα έρευνα εργασία θα εστιάσει στο πως το ανέβασμα της θεατρικής αυτής παράστασης ενίσχυσε το body positivity. Αυτό θα γίνει μέσω της μεθόδου PAVIS. Θα αναζητηθούν μέσω της ανάλυσης PAVIS όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία υποστηρίζουν την

ανάδειξη του body positivity που προβάλλει η συγκεκριμένη θεατρική παράσταση και συγκεκριμένα μέσα από :

- a. το δραματουργικό κείμενο,
- b. την σκηνοθεσία-την σκηνογραφία,
- c. τα κουστούμια/ την ενδυματολογία
- d. τους φωτισμούς
- e. τον ήχο και την μουσική

Σε μια δεκαετία των 2000's όπου το zero size κυριαρχεί και τα πρότυπα ομορφιάς είναι το “skinny” και το «συγκεκριμένα ωραίο», έρχεται η παράσταση αυτή και βάζει τα πράγματα στην θέση τους, υπενθυμίζοντας μέσα από τα λόγια των αρχαίων θεών- λόγια σοφά και μυστικιστικά πως- όπως λέει και ίδια η

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

Αφροδίτη- η θεά της ομορφιάς στο ίδιο
το θεατρικό κείμενο:

*«η ομορφιά είναι μόνο παιχνίδι
του μυαλού, η ομορφιά δεν είναι στο
σώμα... η ομορφιά είναι αλλού»- Θεά
Αφροδίτη- ηθοποιός υποδ.από την
Τάνια Τρύπη*

Ανάλυση P.E.S.T

Κάθε θεατρικό έργο όταν γράφεται και ανεβαίνει συνάδει με την εποχή του και επηρεάζεται από συγκεκριμένους παράγοντες.

Αυτοί συνήθως είναι τέσσερις.

1. Πολιτικοί παράγοντες που συντελούνται σε μια χώρα
2. Περιβαλλοντικοί παράγοντες
3. Κοινωνικοί παράγοντες
4. Τεχνολογικοί παράγοντες

Στην επιστήμη του “*management*” υπάρχει μάλιστα και η ορολογία που εσωκλείει τα παραπάνω και λέγεται P.E.S.T.¹

Η Εποχή των 2000-2003 σε επίπεδο οικονομίας:

Πολιτικό-οικονομικά υπήρχε μια ευμάρια. Στην Ελλάδα μάλιστα λόγω των Ολυμπιακών του 2004 αυτό είχε αρχίσει να διαφαίνεται σε όλα τα επίπεδα και τις τάξεις.

Η συγκεκριμένη παραγωγή απαρτιζόταν μόνο στον χώρο 30 άτομα (15 αγόρια και 15 κορίτσια). Ήταν μια πάρα πολύ ακριβή παράγωγή με πολλά «πρώτα ονόματα», σκηνικά φώτα μουσικές, κουστούμια που θα αναφέρουμε παρακάτω. Επομένως όλη αυτή η κοινωνική ευρωστία και ο πλούτος της κοινωνίας διαφαίνεται και στην συγκεκριμένη παραγωγή.

¹ <https://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis/>

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

**Η Εποχή των 2000-2003 σε
επίπεδο taboo, σώματος
προκατάληψης και ομορφιάς:**

Φεύγοντας από το κομμάτι το οικονομικό, η εποχή των 2000s είναι ίσως από τις πιο «σκληρές εποχές για το σώμα των ανθρώπων» όπως έχουν χαρακτηριστεί και από ψυχολόγους καθώς τα τότε πρότυπα ομορφιάς σε “*fashion shows*” ανάγκαζαν «επέβαλλαν» κατά κάποιο τρόπο το zero size και τον ανωρεξισμό σαν κάτι το ωραίο με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν από τότε πολλά κινήματα κατά της νευρικής ανορεξίας και να ενημερωθούν και σωθούν πολλά άτομα.

Δεν είναι τυχαίο πως ο επιστημονικός όρος “body shaming” εμφανίστηκε γύρω στο 2004 και προέρχεται από τη συνδυασμό των λέξεων “body” (σώμα) και “shaming” (καταπίεση, ντροπή). Αναφέρεται στην πρακτική του να κατακρίνουμε, να εκφράζουμε αρνητικά σχόλια ή να ντροπιάζουμε κάποιον λόγω της εμφάνισής του.

Ο όρος “body positivity” εμφανίστηκε γύρω στο 1996 και αναφέρεται στη φιλοσοφία που προωθεί την αποδοχή και την αγάπη για τον εαυτό μας, ανεξαρτήτως σχήματος, μεγέθους ή εμφάνισης. Προάγει την ιδέα ότι κάθε σώμα είναι όμορφο και αξίζει να γίνεται σεβαστό και αποδεκτό.

Επιπλέον στην Ελλάδα το 2000-2003 κοινωνικά είχε ξεκινήσει και από άλλους σεναριογράφους η τάση να αλλάζει και να «σπάει» το κατεστημένο πρότυπο είσαι αδύνατη= είσαι όμορφη και ξεκινούσαν όλο και περισσότερα ελληνικά σίριαλ όπως το: «Είσαι το Ταίρι μου», να προωθούν γυναικείες φιγούρες με παραπανίσια κιλά- όπως η Βίκυ Σταυροπούλου να ερωτεύεται και να έχει αίσιο τέλος με τον γοητευτικό Αλέξη Γεωργούλη, δίνοντας ελπίδα και αγάπη στον κόσμο να αγαπάει τον εαυτό του και το σώμα του χωρίς απαραίτητα να το δαιμονοποιεί και απλά να είναι μια «γκροτέσκ» φιγούρα και ο γελωτοποιός στην αυλή ενός όμορφου βασιλιά Λήρ πρωταγωνιστή.

Τι είναι το “body positivity”, “body shaming”, πότε εμφανίστηκαν και γιατί κάνουμε αυτή την αναφορά στο συγκεκριμένο θεατρικό έργο:

Body Shaming και η εικόνα του ωραίου με βάση τα κοινωνικά standards

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

Το body shaming είναι ένα δημοφιλές όρος για ένα είδος αρνητικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης, που συχνά συμβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεδομένου ότι πρόκειται για μία εξελισσόμενη έννοια, δε βρίσκουμε μία συγκεκριμένη και απόλυτη δήλωση γι' αυτή τη λέξη. Το Body Shaming αφορά δηλαδή την τάση των ανθρώπων να κριτικάρουν τους άλλους ή ακόμη και τον ίδιο τους τον εαυτό με βάση αποκλειστικά και μόνο την εξωτερική τους εμφάνιση. Πιο συγκεκριμένα, το Body Shaming μπορεί να πάρει τις εξής μορφές: Κριτικάρω αλόγιστα την εικόνα μου. Κριτικάρω την εμφάνιση άλλου μπροστά του χωρίς να λαμβάνω υπόψιν μου παράγοντες που μπορεί να οφείλονται σε αυτή την εικόνα όπως- πχ. πρόβλημα υγείας, με αποτέλεσμα να το θίγω ψυχοσυναισθηματικά².

Στις παραστατικές τέχνες και το θέατρο όπου η εικόνα, η κίνηση και η εμφάνιση παίζουν ομολογουμένως σημαντικό ρόλο στην απόδοση ρόλων και κλασικών χαρακτήρων, είναι κοινό μυστικό πως δύσκολο θα

δίνονταν ο ρόλος της Ωραίας Ελένης, ή ο ρόλος της όμορφης της σταχτοπούτας σε μια αντίστοιχα υπέρβαρη κοπέλα καθώς το κοινωνικό ταμπού της όμορφα εύθραυστης πορσελάνινης πριγκίπισσας την θέλει λεπτεπίλεπτη σε μια φεουδαρχικά πατριαρχική κοινωνία.

Άλλωστε είναι κοινώς γνωστό στην συμπεριφορική ψυχολογία- “*reality denialism*” πως οι άνθρωποι απορρίπτουν οτιδήποτε είναι διαφορετικό προς αυτούς. Διαφορετικό εμφανισιακά, κοινωνικά, στερεοτυπικά καθώς το φοβούνται η νιώθουν εκτός πλαισίου. Με αποτέλεσμα να το χλευάζουν και να το περιθωριοποιούν³.

Η εικόνα του ωραίου στα 2000s στην showbiz και στα MME

Τα 2000s αντιπροσώπευσαν μια εποχή όπου το καχεκτικό και το ανορεξικό πρότυπο ομορφιάς είχε εντονότερη προβολή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και την παγκόσμια поп κουλτούρα. Πολλά τα παραδείγματα από την παγκόσμια σκηνή,

² Strauss, A., & Corbin, J. (1996). Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung. Psychologie-Verlag-Union. Sugiati, T. (2019). The influence of body shaming toward FISIP Airlangga University

students behaviour pattern. Indonesian Journal of Social Sciences, 11(02), 16–24.

³ Depression' Is a Symptom, Not a Disorder". opmed.doximity.com. Retrieved December 13, 2021.

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

συμπεριλαμβανομένης της μόδας, του κινηματογράφου και άλλων πτυχών της ποπ κουλτούρας.

προτύπου ομορφιάς. Στον κόσμο της μόδας, πολλοί σχεδιαστές παρουσίαζαν μοντέλα με αδύνατες σιλουέτες και έντονα ορατά κόκαλα, ενισχύοντας την ιδέα ότι αυτό ήταν το ιδανικό σώμα. Παράδειγμα αποτελεί η δημοφιλής αμερικανίδα μοντέλο Kate Moss, που έγινε σύμβολο της αδυναμίας και της λεπτότητας.

Τα 2000s χαρακτηρίστηκαν από την έμφαση σε λεπτές σωματικές γραμμές και την προώθηση του καχεκτικού και του ανορεξικού

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

Επίσης, ο κινηματογράφος και οι διαφημίσεις παρουσίαζαν ηθοποιούς και μοντέλα με αδύνατα σώματα, υποβοηθώντας έτσι την ανάδυση του καχεκτικού προτύπου ομορφιάς. Αυτή η προώθηση της λεπτότητας και του ανορεξικού σώματος είχε αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογία και την υγεία των γυναικών και των νεαρών κοριτσιών, προκαλώντας εικόνες σώματος που ήταν δύσκολο ή αδύνατο να επιτευχθούν φυσιολογικά (παρακάτω ορισμένοι από τους celebrities που δημόσια μίλησαν για τα λεγόμενα- “*eating disorders*”- δηλαδή τα θέματα- διαταραχή πρόσληψης τροφής που οδηγούν είτε σε αύξηση βάρους είτε σε δραματική μείωση βάρους). Τέλος το “*body shaming*” να αναφερθεί ότι μπορεί να αφορά και τον άνθρωπο με παραπάνω κιλά και τον άνθρωπο με λιγότερα κιλά.

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

Η γοντροφοβία- “fat shaming” σήμερα και τι ίσχυε στην αρχαία Ελλάδα

Λαμβάνοντας υπόψιν τα αρχαία γυναικεία κυρίως αγάλματα με τις καμπύλες που έχουν βρεθεί φαίνεται πως οι αρχαίοι Έλληνες εκδήλωναν θαυμασμό προς το μεσογειακό αυτό που ίσως η παράσταση ΠΟΙΑ ΕΛΕΝΗ ονομάζει «εύσωμο» το 2003.

Σε μια περίοδο όπου οι άνθρωποι αναζητούσαν βιώσιμη τροφή ένα σώμα σαν αυτό της Πευκίδας υποδήλωνε υγεία, δύναμη για τις δουλειές του σπιτιού του αγρού, επομένως καλή και δυνατή σύζυγο. Σε αυτό το σημείο φαίνεται και πόσο έχουν αλλάξει τα πρότυπα ομορφιάς στην σύγχρονη κοινωνία.

Στην σύγχρονη εποχή ένας σωματότυπος με παραπανίσια κιλά θα χαρακτηριζόταν ανθυγιεινός, στην τότε

εποχή θα ήταν επιτρεπτός και κατά πολλούς αποδεκτός.

Στην Ελλάδα του 2023, πόσο μάλλον του 2003, είκοσι(20) χρόνια πίσω, ο όρος «γοντροφοβία- “fat shaming”» είναι ψηλά στην κοινωνική αντίληψη.

Το "fat shaming" αναφέρεται στην πρακτική της κριτικής, της εκφοβισμού ή της κατάπληξης προς τα άτομα με υπέρβαρο σωματικό βάρος. Αυτή η πρακτική συνήθως συνοδεύεται από αρνητικά σχόλια, στερεότυπα, συμπεριφορές ή διαδικτυακό εκφοβισμό, με στόχο την εξύμνηση της λεπτής σωματικής μορφής και την προβολή της κοινωνικής απαξίωσης ή ντροπής για το υπέρβαρο βάρος. Ο όρος αυτός αναδύθηκε από την κοινωνία και την ακαδημαϊκή κοινότητα ως μια περιγραφή της πρακτικής του εκφοβισμού ή της κατάπληξης προς άτομα με υπέρβαρο σωματικό βάρος.

Στην Ελλάδα του 2000 σειρές όπως το ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΤΑΙΡΙ μου στήριξαν το χιουμορ μια ολόκληρης σειράς στο βάρος μια κοπέλας με αλληπάλληλα γοντροφοβικά σχόλια σε όλη την διάρκεια της σειράς, η οποία τελικά είχε αίσιο τέλος αφού ακόμα και αυτή αγαπήθηκε από τον ωραίο της σειράς αδύνατο, ο οποίος την αγάπησε όχι για

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

την εμφάνισή της αλλά για τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά της.

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

Τα κινήματα για το Body Positivity στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα του 2000 ο τύπος με περιοδικά όπως το N.I.T.R.O προωθούσαν μόνο “sex symbol” γυναίκες της εποχής, με αντίστοιχα άρθρα και την αντίστοιχη μόδα, ακολουθώντας την παγκόσμια τάση που ήθελε η μόδα να ακολουθεί το zero size σαν ιδανικό πρότυπο ομορφιάς.

Παράλληλα με την προώθηση αυτών των αρνητικών προτύπων

ομορφιάς, είχαν αναδυθεί κινήματα που προσπαθούσαν να αντιστρέψουν αυτήν την τάση και να προάγουν μια πιο θετική και πολυμορφική αντίληψη για την ομορφιά. Ένα από αυτά τα κινήματα ήταν το “body positivity”, το οποίο προωθούσε την αποδοχή και την εκτίμηση των διαφορετικών σωματικών τύπων και εκφραζόταν κατά της κριτικής και του body shaming.

Στην Ελλάδα, το κίνημα του “body positivity” απέκτησε ολοένα και μεγαλύτερη ορατότητα και αναγνώριση. Οι φωνές διάφορων οργανώσεων, διαδικτυακών κοινοτήτων και ακτιβιστών αγωνίζονταν για την προώθηση της αυτοαποδοχής και της θετικής σχέσης με το σώμα, αναδεικνύοντας την ποικιλομορφία και την ομορφιά σε όλες τις μορφές της.

Στην Ελλάδα Η ΑΝΑΣΑ είναι η πρώτη μη κερδοσκοπική εταιρία στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε με στόχο την ενημέρωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των ανθρώπων που πάσχουν από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής.

Δεν είναι τυχαίο πως ιδρύθηκε την ίδια εκείνη περίοδο, συγκεκριμένα τον Μάιο 2007, από μια εξειδικευμένη

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

ομάδα επιστημόνων, με πρωτοβουλία της ηθοποιού Γεωργίας-Ζέτας Δούκα - που έχει βιώσει την ασθένεια και θέλησε να αξιοποιήσει την προσωπική της εμπειρία προς όφελος των πασχόντων και υπέρ της ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου⁴.

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

Λίγα Λόγια για την

Παράσταση- ΠΟΙΑ ΕΛΕΝΗ:

Η παράσταση ανέβηκε στη Σκηνή Κοτοπούλη του Εθνικού Θεάτρου Ελλάδος το 2003 για 2 θεατρικές σεζόν και προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον από το κοινό και κριτικούς.

Η Περίληψη του έργου:

Η ιστορία ξεκινάει όταν οι τρεις θεές Ήρα, Αφροδίτη και Αθηνά, καβγαδίζουν για το ποιά είναι η ομορφότερη. Αυτός που θα κρίνει τη διαμάχη μεταξύ τους είναι ο Πάρις που θα δώσει το μήλο- το μήλον της έριδος στην Αφροδίτη και εκείνη του υπόσχεται ως αντάλλαγμα την Ωραία Ελένη. Η Ήρα εκνευρίζεται από την επιλογή του και για να τον εκδικηθεί, αντικαθιστά την Ωραία Ελένη με την άσχημη ξαδέρφη της, την Πευκίδα. Η Αφροδίτη για να βοηθήσει την Πευκίδα της βοηθά δίνοντάς της ομορφιά και το σώμα της Ωραίας Ελένης, μιας και στην περίπτωση μας η ηθοποιός που την υποδύεται- η αείμνηστη και σπουδαία ηθοποιός Τζέσσυ Παππουτσή είχε παραπανίσια κιλά και εστίαζε μεταξύ άλλων και στον σωματότυπό της σαν μέτρο ομορφιάς σε σχέση με την εξαδέρφη της- την Ωραία Ελένη.

Εν τέλη το μήνυμα του έργου είναι πως όλα- όπως και η ομορφιά είναι μια φενάκη μια ιδέα του ανθρώπινου

μυαλού και εκείνο που αξίζει στο τέλος είναι η αγάπη και ο άνθρωπος για να οδηγήσουν σ' ένα αίσιο τέλος και να αποκατασταθεί το όνομα της Πευκίδας και ο Τρωικός πόλεμος να μην πραγματοποιηθεί.

Πως η Δραματουργία της

Παράστασης ΠΟΙΑ ΕΛΕΝΗ ενίσχυε το Body Positivity:

Το κείμενο και η σκηνοθεσία είναι των Μιχάλη Ρέππα και Θανάση Παπαθανασίου.

Η παράσταση «ΠΟΙΑ ΕΛΕΝΗ» τονίζει τα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που σχετίζονται με τον πόλεμο, την αγάπη, την τιμή και φυσικά την ανθρώπινη φύση. Μέσα από ένα μοντέρνο πρίσμα, η δραματουργία προσεγγίζει τον

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

μύθο με τρόπο σύγχρονο, εξερευνώντας την ψυχολογία των χαρακτήρων και έτσι αναδεικνύοντας την αντίφαση μεταξύ της πραγματικότητας και της εικασίας.

Χρησιμοποιώντας με λίγα λόγια τον μύθο την Ωραία Ελένη, τον Τρωικό Πόλεμο, τον Πάρι, τον περίφημο Αχιλλέα, την πόλη της Τροίας, τον Μενέλαο, τους Θεούς του Ολύμπου, οι Μιχάλης Ρέππας και Θανάσης Παπαθανασίου δημιούργησαν ένα ακόμη ήρωα- αντι ήρωα- μη υπαρκτό μυθολογικά πρόσωπο, την άσχημη ξαδέρφη της Ωραίας Ελένης την Πευκίδα. Η νέα αυτή πρωταγωνίστρια η οποία κατά τον κόσμο είναι άσχημη γιατί έχει παραπανίσια κιλά γίνεται και αυτή μέρος του «μήλον της έριδος» με τον Πάρι και έτσι εξελίσσει τον μίτο της ιστορίας του θεατρικού έργου το οποίο και προάγει το “body positivity”.

Η παράσταση "Ελένη" αναδείχθηκε ως μια πρωτοποριακή και συναρπαστική δραματική παρουσίαση που ανταποκρίθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις και ανανέωσε το ενδιαφέρον για τον μύθο της Ελένης.

Το κείμενο είναι ευρηματικό, σύγχρονο έως και σήμερα και πλήρως κατανοητό. Χρησιμοποιεί σύγχρονο Ελληνικό λόγο. Σε κάποια σημεία ποιητικό, αρχαία χωρικά, ορισμένες αγγλικές λέξεις, λογοπαίγνια, επίκαιρες της εποχής εκφράσεις που κρατούν το κοινό σε εγρήγορση και το κάνουν, αλλά

περιέχει και αρκετές λυρικές στιγμές και τραγούδι που θα αναλυθεί παρακάτω.

Ο τρόπος με τον οποίο το κείμενο προσεγγίζει το body shaming & body positivity έχει να κάνει με την διάθεση που θέλει να το δει ο κάθε ερευνητής. Ωστόσο τοποθετώντας το σε απόλυτες γραμμές μπορούμε να το βάλουμε στις εξής παραδοχές:

Το κείμενο απλώνει σε όλη την διάρκεια της πλοκής του κομμάτια και εκφράσεις που τίθουν ζητήματα “body shaming”. Το θετικό όμως είναι πως τα μηνύματα τα οποία τελικά που βγαίνουν από το κείμενο και το έργο συνολικό σε δραματουργικό επίπεδο μετά την ανάλυσή του είναι πως η αγάπη για το σώμα μας και το λεγόμενο “body positivity” είναι αυτό που μετράει και μένει στον θεατή. Αυτό διαφαίνεται σε πολλές στιγμές του έργου μερικές εκ των οποίων έχουν συγκεντρωθεί στον παρακάτω πίνακα:

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Εγώ δεν το πιστεύω.
ΠΕΥΚΙ Σ
Πολύ ευγενικό εκ μέρους αλλά είσαι η μόνη στον κόσμο.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Δεν είσαι άσχημη Πευκίδα γιατί η ασκμία και η ομορφιά δεν υπάρχουν.
Είναι μόνο λέξεις. Ότι οι άνθρωποι ονοματίζουν για όμορφο το βρίσκουν όμορφο. Κι ότι ονοματίζουν για άσχημο, το βρίσκουν άσχημο.
ΠΕΥΚΙ Σ
Είναι μόνο το όνομα;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Εμένα γιατί με ποθούν; Γιατί με λενε Αφροδίτη. Αν με έλεγαν Αφροξυλάνθη θα ήταν το ίδιο; Δε νομίζω.
ΠΕΥΚΙ Σ
Φταίει μονάχα που με βαφτίσανε Πευκίδα;
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Φταίει που σε βαφτίσανε άσχημη.
ΠΕΥΚΙ Σ
....
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Κοίτα τη θάλασσα. Αλλάζει ποτέ και από θάλασσα ξεγίνεται;
Κοίτα τον Όλυμπο. Αλλάζει το βουνό κι από βουνό ξεγίνεται;
Και το μικρό κυκλάμινο, αλλάζει κι από κυκλάμινο ξεγίνεται; Η ομορφιά |
είναι ψέμα και κατασκευάσμα. Του λογικού τερτίπι. Κι όλο αλλάζει μορφή
και νόημα. Αλλιώς είναι η όμορφος εδώ στους Έλληνες αλλιώς, στους
Σκύθες στο Βορρά αλλιώς στη δύση στη χώρα των Εσπερίδων κι αλλιώς
στην ηλιοκαμένη Αιθιοπία. Και στους αιώνες που θα έρθουν χίλιες φορές
η ομορφιά εικόνα θα αλλάξει.

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

Body Shaming	Body Positivity
Μου φάνηκε πως είδα το πρόσωπο της Μέδουσας. Και φοβήθηκα μη με πετρώσει ή μη μου πάρει τη φωνή...	
Θα'θελα να'μουν στη θέση σου Με τη δική σου φωνή Να παίζω αυτή τη σκηνή Θα'θελα να'μουν στη θέση σου	Μπορεί να μην είσαι πάρα πολύ όμορφη αλλά έχεις χρυσή καρδιά. Θα σε αγαπήσει γιατί έχεις χρυσή καρδιά. Πευκίδα
Ήραπαρολογίζεστε. Αυτή η αθώα κόρη τις σας φταίει; Είναι που είναι άστα- να- πω - στο - διάλογο, τη ταλαιπωρείτε κι εσείς...	
Και κάτω σαν να φάρδυνες... σαν να έχεις παχύνει...	
Αν δεν σ'αρέσω παχουλή να με γυρίσεις πίσω...	Τώρα τι λες αγάπη μου; Από την αγκαλιά μου δεν φεύγεις ακόμα κι αν γίνεις εκατό σκάδες...
Υπάρχει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα. Δεν ξέρω αν παρατήρησες ότι εκτός που δεν είμαι η Ελένη δεν είμαι και ωραία	Δεν είσαι άσκημη Πευκίδα γιατί η ασκήμια και η ομορφιά δεν υπάρχουν. Είναι μόνο λέξεις. Ότι οι άνθρωποι ονοματίζουν για όμορφο το βρίσκουν όμορφο. Κι ότι ονοματίζουν για άσκημο, το βρίσκουν άσκημο.
Μα μπορεί ποτέ μια.... παχουλή σαν κι εμένα να θεωρηθεί όμορφη;	Μόνο οι παχουλές. Κοίτα να πάρεις μια ιδέα
	Λουόμενες Οι λουόμενες ζωντανεύουν και τραγουδούν. ΛΟΥΟΜΕΝΕΣ Τα πόδια μας τα κάλλη μας Για την αγκάλη μας Όλα χαλάλι μας Χοντρή κι αφράτη Πάρε να χεις κάτι Να ναι όλα καλά ΑΦΡΟΔΙΤΗ Τα κιλά άλλες τα 'χουνε πολλά Κι άλλες λιγότερα Θα τα πάρουνε αργότερα Μη φοβάσαι μη μου κλας Και μη χειρότερα να λες Θα κάνει ο Μοντιλιάνι κάτι ξερακιανές Που σπτην πολλή νηστεία θα μείνουν πάντα αγνές Εισέρχεται ένας πίνακας του Μοντιλιάνι. Τα μοντέλα ζωντανεύουν και τραγουδούν. ΜΟΝΤΕΛΑ Θέλω να φάω Θέλω να φάω Θέλω να φάω πεινάω Πεινάω Θέλω να φάω πεινάω ψοφάω Θέλω να φάω πεινάω μαμά Μπαίνει η Τζοκόντα
	Μωρή κάθονται και λενε σε μια θνητή ότι η ομορφιά είναι μια φενάκη, μια φρενασάτη, μια μπουρούχα. ΑΘΗΝΑ Αν οι θνητοί καταργήσουν την διάκριση του όμορφου απ τον άσκημο, μετά θα καταργήσουν και την διαφορά του καλού και του κακού, του πάνω και του κάτω, του δεξιά και του αριστερά...
Μου έχει κάνει μάγια και κόλλησε πάνω στο δέρμα μου την ασκήμια της.	
	Η Θεά δεν με μεταμόρφωσε. Απλώς με μετονόμασε. Άρα τα προσόντα τα είχα ήδη...
	Η ομορφιά της είναι καθρέφτισμα της καθαρής Ψυχής της.
Εσύ ξελόγιασες εμένα. Πως	

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

Πως η Σκηνοθεσία και οι Ηθοποιοί συντέλεσαν στην ενίσχυση του Body Positivity:

Ο θίασος απαρτιζόταν από 42 ηθοποιούς. Αντικειμενικά μια από τις πιο ακριβές παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου της εποχής που άφησε ιστορία και είχε τεράστια εισπρακτική και θεατρική επιτυχία.

Σε επίπεδο σκηνοθεσίας η
παράσταση ΠΟΙΑ ΕΛΕΝΗ είχε όλες

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

τις κατάλληλες τεχνικές οι οποίες υποστηρίζουν το body positivity.

Οι ηθοποιοί της παράστασης μέσα από την κίνηση τις χορογραφίες του Φωκά Ευαγγελινού απέδωσαν εξαιρετικές κινησιολογικές και σωματικές ερμηνείες που έβγαζαν την αίσθηση στον θεατή της αγάπης προς το ανθρώπινο σώμα- χαρακτηριστικό και το παράδειγμα όταν ο ηθοποιός Γ. Καραμύχος βγάζει τα ρούχα του επί σκηνής. Σκηνοθετικά δημιουργείται ένα δυναμικό και εντυπωσιακό θεατρικό περιβάλλον με βάση το σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο. Η παράσταση "Ποια Ελένη" αναδείχθηκε ως μια πρωτοποριακή και συναρπαστική δραματική παρουσίαση που ανταποκρίθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις και ανανέωσε το ενδιαφέρον για τον μύθο της Ελένης στο τότε νεότερο κοινό.

Ο τρόπος με τον οποίο όλος ο θίασος ακουμπάει, αγγίζει, χορεύει ένα άτομο υπέρβαρο- στην προκειμένη την Πευκίδα- Τζέσυ Παππουτση, γίνεται με τρόπο τελείως σεβαστό προς το πρόσωπό της, καθόλου ευτελές και τελείως φυσιολογικό, δίνοντας ακόμη ένα “boost” αυτοπεποίθησης στον θεατή στο θετικό μήνυμα του “body positivity” που θέλει να περάσει το έργο.

Χαρακτηριστικό σημείο που το βλέπουμε αυτό είναι το παρακάτω σημείο του θεατρικού έργου όπου αποδίδεται άψογα τόσο σκηνοθετικά όσο και χορευτικομουσικά :

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 18 ΤΟΥΣ ΑΝΤΡΕΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΕΘΗΚΑ ΣΤΙΧΟΙ ΑΦΡ. ΜΑΝΟΥ

ΠΕΥ ΚΙΣ
Τους άντρες τους βαρέθηκα
Σ αυτή την ξένη χώρα
Με τζοβαίρια βρέθηκα
Και μ' αλυσίδες δέθηκα
Ανάθεμα την ώρα
Κι αν τα διαμάντια είναι οι πιο καλοί μου φίλοι
Μη γίνουμε ρεζίλι
Τι θα πει κι ο Όμηρος
Τι να πει ο κακόμοιρος
Σε ποια ραψωδία
Θα μου κάνει την κηδεία
Τους άντρες τους τελείωσα
Στο λόγο της τιμής μου
Τα πάθη εξαγώμισα
Μετά δεν ξέρω, κρύωσα
Μου λείπει κι η πατρίς μου
Κι αν τα διαμάντια είναι οι πιο καλοί μου φίλοι
Μη γίνουμε ρεζίλι
Τι θα πει κι ο Όμηρος
Τι να πει ο κακόμοιρος
Σε ποια ραψωδία
Θα μου κάνει την κηδεία

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

Πως τα κοστούμια και το ενδυματολογικό κοστούμι συντέλεσαν στην ενίσχυση του Body Positivity:

Σε συνέχεια όσων αναφέρουμε το ενδυματολογικό κοστούμι έγινε με την καλλιτεχνική επιμέλεια της ενδυματολόγου και σκηνογράφου Έβελυν Σιούπη η οποία επιμελήθηκε όλον αυτόν τον πολυπληθή θίασο.

Σχετικά με την Έβελυν Σιούπη: είναι διακείμενη ενδυματολόγος και σκηνογράφος. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και συνέχισε τις σπουδές της στην ενδυματολογία στο London College of Fashion στο Λονδίνο. Έχει συνεργαστεί ως ενδυματολόγος και ως σκηνογράφος με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Εθνικό Θέατρο, το Θέατρο του Νότου / Αμόρε ενώ έχει υπογράψει κοστούμια στο ελεύθερο θέατρο, σε τηλεοπτικές σειρές και στον κινηματογράφο με τους σκηνοθέτες: Θανάση Παπαθανασίου-Μιχάλη Ρέππα, Νίκο Μαστοράκη, Σταμάτη Φασουλή, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, Γιώργο Κιμούλη, Γιάννη Ιορδανίδη, Σταμάτη Κραουνάκη, Αλέξανδρο Ρήγα, Κώστα Αρζόγλου, Κώστα Μπάκα, Φωκά

Ευαγγελινό, Θοδωρή Αθερίδη, Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, Αθανασία Καραγιαννοπούλου, Βασιλική Ανδρίτσου, Γιάννη Δαλιανίδη, Στέφανο Λαζαρίδη, Μίνω Βολανάκη, Κωνσταντίνο Γιάνναρη, Πέμη Ζούνη κ. α.

Στην περίπτωση της Πευκίδας-aka Τζέσσυς Παππουτσή τα κοστούμια που επέλεξε ήταν όπως άρμοζαν σε μια πρωταγωνίστρια του δικού της βεληνεκούς και φυσικά ενίσχυαν τον ρόλο της Πευκίδας επάνω στην σκηνή δίχως να την περιθωριοποιούν λόγω του ότι ήταν plus size ηθοποιός.

Βαμβακερά ταγέρ και πουκάμισα με καμπάνα διαφανείς λεπτομέρειες, χρυσές τουαλέτες με λεπτομέρειες στα μανίκια, αραχνούφαντα καπέλα και φορέματα με στρας λεπτομέρειες που αναδείκνυαν και κωλάκευαν το σώμα της πρωταγωνίστριας, ήταν ορισμένα

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

από τα κουστούμια της παράστασης που ενίσχυαν το “body positivity” και ξεκινούσαν το κίνημα πως όλοι έχουν δικαίωμα στην μόδα ανεξαρτήτως size, κάτι που το βλέπουμε είκοσι(20) χρόνια μετά εν έτη 2023 να είναι πιο επίκαιρο από ποτέ.

Οι ενδυματολογικές επιλογές της Έβελυν Σιούπη στον ρόλο της Πευκίδας, που υποδύθηκε η Τζέσυ

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

Παπουτσή, ανέδειξαν την θετική σχέση με το σώμα και την αυτοπεποίθηση του χαρακτήρα.

Οι επιλογές των κοστούμιών για την Πευκίδα αντικατοπτρίζουν το body positivity και την αποδοχή του φυσικού σώματος. Οι ενδυματολογικές επιλογές επέτρεψαν στην Τζέσου Παπουτσή να εκφράσει την αυθεντικότητα και την αυτοπεποίθηση της Πευκίδας, πέρα από τυπικά πρότυπα ομορφιάς.

Οι ενδυματολογικές επιλογές προβάλλουν την Πευκίδα με κοστούμια και ενδύματα που αναδεικνύουν την φυσική της γοητεία και τον χαρακτήρα της, ανεξάρτητα από τυπικά πρότυπα εμφάνισης. Αυτό ενίσχυσε το μήνυμα του body positivity, προάγοντας την αποδοχή και την αξιοποίηση της διαφορετικότητας και της προσωπικής ομορφιάς.

Μέσω των ενδυματολογικών επιλογών, δόθηκε έμφαση στην προσωπικότητα και στην εσωτερική ομορφιά του χαρακτήρα, αντί να επικεντρώνονται αποκλειστικά στην εξωτερική εμφάνιση.

Αυτή η προσέγγιση στην ενδυματολογία δημιούργησε ένα θετικό πρότυπο για τους θεατές, ενθαρρύνοντάς τους να αποδεχθούν και να εκτιμήσουν την ποικιλία των σωμάτων και την ομορφιά που πηγάζει από την αυθεντικότητα και την εσωτερική αξία.

Η ενδυματολογία της Έβελυν Σιούπη στο ρόλο της Πευκίδας αναδείχθηκε ως ένα σημαντικό στοιχείο της παράστασης, συνεισφέροντας στην αυθεντικότητα του χαρακτήρα και ενισχύοντας το μήνυμα του body positivity και της αυτοαποδοχής. Η Τζέσου Παπουτσή με την εκπληκτική της ερμηνεία και την αυθεντικότητά της, συμβάλλει στην εμπνευσμένη απόδοση της Πευκίδας, που προάγει ένα θετικό και ενδυναμωτικό μήνυμα για την αυτοπεποίθηση.

Οι ενδυματολογικές επιλογές

για την Πευκίδα αποπνέουν αυτοπεποίθηση, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά δεν περιορίζεται

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

αποκλειστικά σε συγκεκριμένα
σωματικά πρότυπα. Τα κοστούμια
επιλέχθηκαν με προσοχή ώστε να
αναδεικνύουν την φυσική γοητεία της
Πευκίδας και να εκφράζουν την
ενσάρκωση του χαρακτήρα της,
ανεξάρτητα από τυπικά πρότυπα
ομορφιάς. Η Έβελυν Σιούπη κατάφερε
να αποτυπώσει την προσωπικότητα της
Πευκίδας μέσω των ενδυματολογικών
επιλογών, δημιουργώντας έναν
χαρακτήρα που εκπέμπει
αυτοπεποίθηση, δύναμη και
αυθεντικότητα. Μάλιστα αν προσέξει
κάποιος τα ρούχα της Πευκίδας είναι
σχεδόν όμοια με αυτά της Ωραίας
Ελένης δίνοντας έτσι πολλά μηνύματα
στους θεατές πως όλοι είμαστε ίσοι σε
όλα και πως το νούμερο στα ρούχα δεν
καθορίζει αν είμαστε πραγματικά
όμορφοι.

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

**Πως ο φωτισμός και η μουσική
συντέλεσαν στην ενίσχυση του Body
Positivity στην παράσταση ΠΟΙΑ
ΕΛΕΝΗ:**

Ο φωτισμός

Οι σκηνοθέτες και οι σχεδιαστές φωτισμού συνεργάζονται για να δημιουργήσουν τον επιθυμητό αισθητικό αντίκτυπο και να υποστηρίξουν την αφήγηση της παράστασης.

Σχετικά με τον Λευτέρη Παυλόπουλο- υπεύθυνο φωτιστή της παράστασης- ΠΟΙΑ ΕΛΕΝΗ στο Εθνικό Θέατρο 2003- 2004:

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1950. Σπούδασε κινηματογράφο με ειδίκευση στη διεύθυνση φωτογραφίας. Από το 1971 εργάζεται σε κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και διαφημιστικές παραγωγές και έχει αποσπάσει βραβεία και τιμητικές διακρίσεις. Από το 1986 σχεδιάζει το φωτισμό σε θεατρικές παραστάσεις έργων αρχαίου δράματος, νεοελληνικού και παγκόσμιου ρεπερτορίου (Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ελληνικών πόλεων κ.α.), καθώς και σε παραστάσεις στα αρχαία θέατρα Δελφών, Επιδαύρου, Δωδώνης και

Ηρώδειο. Έχει σχεδιάσει φωτισμούς για παραστάσεις σε παραστάσεις οι οποίες έχουν μεταφερθεί στην Αμερική, την Αυστραλία, τον Καναδά, τη Ρωσία και σε ευρωπαϊκές πόλεις. Συνεργάστηκε με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ως σχεδιαστής φωτισμών και διευθυντής φωτογραφίας στην παράσταση «...Και με φως και με θάνατον ακαταπαύστως» σε σκηνοθεσία Κώστα Γραβρά. Επίσης, έχει σχεδιάσει το φωτισμό σε διεθνείς

παραγωγές όπερας, όπως: Μάκμπεθ [Macbeth] για το Φεστιβάλ Δύο Κόσμων του Σπολέτο και Η στέψη της Ποππαίας [La incoronazione di Poppea] για την Όπερα της Κρεμόνας. Με την ΕΛΣ συνεργάζεται από το 2006. Έχει φωτίσει πολυάριθμες παραγωγές, όπως Κάρμεν [Carmen] (Ηρώδειο, 2007), Ο πρωτομάστορας (ΜΜΑ, 2007/08), Νόρμα [Norma] (Ηρώδειο, 2010), Τόσκα [Tosca] (ΜΜΑ, 2010/11), Ναμπούκκο [Nabucco] (2006/07), Ένας χορός μεταμφιεσμένων

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

[*Un ballo in maschera*] (2001/12), *Το ελιξίριο του έρωτα* [*L'elisir d'amore*] (2011/12), *Ντον Τζοβάννι* (2013/13, *Ηρώδειο*) κ.ά. // *Τελευταία ενημέρωση βιογραφικού σημειώματος: Δεκέμβριος 2015*⁵.

Ο φωτισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαχωρίσει διάφορους χώρους στη σκηνή, να δημιουργήσει επικεντρώσεις, να ενισχύσει την ατμόσφαιρα των σκηνών ή ακόμα και να εκφράσει την εσωτερική κατάσταση των χαρακτήρων. Με τη χρήση διάφορων τεχνικών φωτισμού, όπως η χρωματική αλλαγή, η ένταση του φωτός και οι σκιές, μπορεί να δημιουργηθούν διάφορες αισθητικές και συναισθηματικές εντυπώσεις στο κοινό.

Τα φώτα του Λευτέρη Παυλόπουλου στη θεατρική παράσταση “Ποια Ελένη” του Εθνικού Θεάτρου το 2003 ήταν σε αρμονία με τα σκηνικά, τους ηθοποιούς και τις σκηνοθετικές οδηγίες και εκμεταλλεύοντουσαν στο έπακρον όλα τα στοιχεία του χώρου.

Οι φωτισμοί του συνδυάστηκαν άψογα με το σκηνικό και την υπόλοιπη

αισθητική της παράστασης. Ο Παυλόπουλος χρησιμοποίησε διάφορες τεχνικές φωτισμού για να αναδείξει τα συναισθήματα των χαρακτήρων και να ενισχύσει την ατμόσφαιρα των σκηνών. Επίσης, ο Παυλόπουλος εκμεταλλεύτηκε διάφορα χρώματα και φίλτρα για να δημιουργήσει διαφορετικές ατμόσφαιρες και να εκφράσει την αίσθηση του χρόνου και του χώρου.

Στο σχεδιασμό του φωτισμού ήταν εξαιρετικά λεπτομερής και προσεκτικός. Οι σκιές και οι αλλαγές στη φωτεινότητα δημιούργησαν ενδιαφέρουσες εικόνες και βοήθησαν στην κατανόηση της πλοκής. Συγκεκριμένα ανέδειξε το body positivity και «κολάκεψε» τις τυχόν ατέλειες που μπορεί να προέκυπταν. Με λίγα λόγια ο φωτισμός έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην παράσταση «Ποια Ελένη» καθώς έχει δώσει σημαντική οπτική στα κουστούμια και στην θέση των ηθοποιών στον χώρο σε ορισμένα σημεία.

Στην δική μας την ανάλυση που εξετάζουμε συγκεκριμένα την Πευκίδα και συγκεκριμένα την ηθοποιό Τζέσσυ Παππουτσή και πως τα παραπανίσια κιλά και το body

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

shaming που μπορεί να υφίσταται μετατρέπεται μέσω του φωτισμού σε body positivity. Παρακάτω συγκεντρώσαμε κάποια στιγμιότυπα της παράστασης προς αυτή την κατεύθυνση:

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

Η μουσική

Η μουσική στο θεατρικό έργο ΠΟΙΑ ΕΛΕΝΗ παίζει το πιο σημαντικό ρόλο και προάγει το body positivity με τον καλύτερο δυνατό τρόπο που μπορεί να το κάνει κανείς.

Η ίδια η θεά Αφροδίτη, η θεά του έρωτα- δια χειρός και υποκριτικής στην παράσταση της ηθοποιού Τάνιας Τρύπη ουσιαστικά μεταδίδει ένα πολύ ωραίο νόημα στην θνητή Πευκίδα και κατ’ επέκτασιν στους θεατές.

Πως η ομορφιά δεν έχει να κάνει με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά όπως τα κιλά. Αλλά με το πως νιώθει κανείς. Αυτό που εκπέμπει και το μέσα του. Με τον τρόπο αυτό και μέσω του παρακάτω κομματιού ο σκηνοθέτης κάνει μια αναδρομή στον χρόνο δείχνοντας πως η ομορφιά ανα τους αιώνες ήταν υποκειμενική. Από τα στρογγυλά αναγεννησικά σώματα των πινάκων του Ρενουάρ και του Μποτιστέλι, την Τζιοκόντα μέχρι τα αδύνατα σώματα του Πικάσο, η ομορφιά όπως λέει και το κείμενο είναι υποκειμενική και ... είναι αλλού.

Και κρίνει τι θα φτιάξει ο Πέρ Ογκίστ Ρενουάρ
Θα πάρει τις κοριτσάκις και θα τις κόψει στρω
Μπαίνει ένας πινάκας του Ρενουάρ με λουλούδες
Οι λουλούδες ζωγραφισμέναι επί τριγυρούσων.
ΛΟΥΙΣΜΕΝΕΣ
Τα πάλι βεις τα κόλλαι μωρ
Για την αγάμει μωρ
Όλα κολλά μωρ
Χωριά κι σφραγή
Πάρει να χεις κόπ
Να να ούλα κού.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Τα κού ούλας τα 'χωνει πινάκ
Κι άλλες μούτερο
Θα τα περύνει αγνότερα
Μα φοβόσαι μη μου κλάς
Και μη κερύσαι να κλάς
Θα κάνει ο Μοντ'Ανί κέπ' έτρακανός
Που απ' την πινάκ' ντατα θα μόνωνε τάντα αγνός
Εισάγεται ένας πινάκας του Μοντ'Ανί.
Τα μούτα ζωγραφισμέναι επί τριγυρούσων.
ΜΟΝΤ'ΕΛ
Θέλω να φάω
Θέλω να φάω
Θέλω να φάω πενήναι
Πενήναι
Θέλω να φάω πενήναι φορού
Θέλω να φάω πενήναι μαρά
Μπαίνει η Τζοκόντα.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Όσα με είναι η σπαρ του μουσαμά
Μα μικροκόσμο'η
Μα γυναικά μούρα κι όρα'η
Τι της βρίζουν σπαρού
Τέλειος να δας ένα σπαρ
Τη λένουν Τζοκόντα
Χωριστά παρά
Μα για σοκολατάκι
Μου 'πάρει μια χερά
Η Τζοκόντα τραγουδά.
ΤΖΟΚΟΝΤΑ
Φορούσε τάνορα καλή δεν έχω τελικά
Έχον σπυρί τα υλάκ
Τι θα κόπεται ακόμα μια πινάκ
Να σου μούλ'α κανονικά
ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Ο Πικά - ο Πικάτο τελικά
Έχει καρτίριο, η γυναικά είναι μιστήριο
Η χοντρούλα η μινού
Μα δούσαντες της Αθηνών
Η ομορφιά είναι μόνο τραγιάδι του μωλοού

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

Κριτικές της θεατρικής παράστασης

Οι κριτικές της εποχής κατά γενική ομολογία ήταν ένθερμες για την παράσταση, τους πρωταγωνιστές της, το ευφρές κείμενο, την σκηνοθεσία, τα κουστούμια και τους φωτισμούς.

Πολλοί κριτικοί ανέφεραν θετικά στην κριτική τους, στο πόσο δηλαδή έξυπνα οι συγγραφείς προσέγγισαν το θέμα της «άσχημης» Πευκίδας και πως αυτή τελικά αναγεννάτε μέσα από το κείμενο και την σκηνοθεσία στον ανώτερο εαυτό της. Προφανώς με τον τρόπο αυτό θέλοντας να δείξουν για την τότε εποχή πόσο σημαντικό είναι να αγαπάς τον εαυτό σου, ωστόσο λόγω του ότι δεν υπήρχε το 2003- 2004 η αντίστοιχη κοινωνική παιδεία αυτό δεν μπορούσε να εκφραστεί με τον ίδιο τρόπο που θα μπορούσε να εκφραστεί σήμερα από έναν αντίστοιχο κριτικό θεάτρου όπου και ο ίδιος και το κοινό είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένο σε παρόμοια θέματα.

Μαζί με τις θετικές κριτικές υπήρχαν και οι αντίστοιχες αρνητικές κριτικές οι οποίες έμειναν περισσότερο στο επιφανειακό του θέματος, δηλαδή στο κατά πόσο το έργο προήγαγε κάποιου είδους θεατρικής κουλτούρας,

αν είναι έργο κλασσικού ρεπερτορίου και ούτω καθεξής.

Συνοπτικά για το έργο:

Είναι μια θεατρική παράσταση που μετράει αρκετές χιλιάδες προβολές στο YouTube, είκοσι σχεδόν χρόνια μετά την αρχική του πρεμιέρα, γεγονός που το καθιστά αγαπητό και αρκετά επίκαιρο.

Το μήνυμά του για το “body positivity” δεν ήταν σε πρώτη ανάγνωση για την εποχή του αντιληπτό καθώς ήταν η εποχή τέτοια που μόλις ξεκινούσε το κίνημα αυτό και στην Ελλάδα, ωστόσο βάση δραματουργίας, σκηνικών, υποκριτικής των ηθοποιών, μουσικής, φωτισμών και σκηνοθεσίας όλα το ενισχύουν και καθιστούν την παράσταση ΠΟΙΑ ΕΛΕΝΗ μια από τις πιο “political correct” παραστάσεις της εποχής που ενίσχυαν την αγάπη προς τον εαυτό.-

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Strauss, A., & Corbin, J. (1996).

Grounded Theory: Grundlagen

Qualitativer Sozialforschung.

Psychologie-Verlag-Union. Sugiati, T.

(2019). The influence of body shaming toward FISIP Airlangga University

students behaviour pattern. Indonesian

Journal of Social Sciences, 11(02), 16–

24

Depression' Is a Symptom, Not a

Disorder". opmed.doximity.com.

Retrieved December 13, 2021

Thompson, J. K., Stice, E., & Van Den

Berg, P. (2004). The role of body

image in the prevention of eating

disorders. In K. D. Brownell & C. G.

Fairburn (Eds.), *Eating disorders and*

obesity: A comprehensive handbook

(pp. 279-283). Guilford Press.

Pope, H. G., Phillips, K. A., &

Olivardia, R. (2000). *The Adonis*

complex: The secret crisis of male

body obsession. Free Press.

Kilbourne, J. (2000). *Can't buy my*

love: How advertising changes the way

we think and feel. Simon & Schuster.

Orbach, S. (2009). *Bodies*. Profile

Books.

Grogan, S. (2008). *Body image:*

Understanding body dissatisfaction in

men, women, and children. Routledge.

DePierre, J. A., & Currie, A. B. (2008).

Examining gender role portrayals in

children's television commercials. *Sex*

Roles, 58(1-2), 79-88.

Hesse-Biber, S., Leavy, P., & Yaiser,

M. (2006). *The cult of thinness*.

Oxford University Press.

«Ποια Ελένη»/ Πως η παράσταση αυτή δραματουργικά, ενδυματολογικά και σκηνοθετικά ενίσχυσε το “body positivity” της εποχής

<https://virtualmuseum.nationalopera.gr/el/eikoniki-ekthesi/prosopa/paylopoulos-leyteris-2133/>

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ:

1. Δημοσιεύματα για την παράσταση: <http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=429#publications>

2. Φωτογραφίες και το βίντεο ολόκληρης της παράστασης: <http://www.nt-archive.gr/playMaterial.aspx?playID=429#photos>

3. Το πρόγραμμα της παράστασης το οποίο περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο του έργου: <http://www.nt-archive.gr/viewFiles1.aspx?playID=429&programID=52>

ΆΛΛΟΙ ΣΥΝΔΕΣΟΙ:

<https://www.anasa.com.gr/el/%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5/>

<https://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis/>